

MAKALAH ILMIAH

**Desain dan Implementasi Sistem Kontrol Redundansi pada
Pendingin Target Cair untuk Produksi Radioisotop
Berbasis Siklotron 30 MeV**

Dibuat sebagai salah satu syarat untuk pengajuan BARISTA

PROGRAM STUDI ELEKTRONIKA INSTRUMENTASI

Disusun oleh

Muhammad Rizqy Darmawan

NIM. 022200026

Angkatan/Semester: 2022/6

Waktu Penelitian dan Kinerja : Maret - Juli 2025

Tanggal Pengesahan Dosen Pembimbing : 14 Juli 2025

**POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
YOGYAKARTA
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

Desain dan Implementasi Sistem Kontrol Redundansi pada Pendingin Target Cair untuk Produksi Radioisotop Berbasis Siklotron 30 MeV

Dipersiapkan dan disusun oleh:
Muhammad Rizqy Darmawan
NIM. 022200026

Pada Tanggal 7 s.d 14 Juli 2025

Telah diperiksa oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal 14 Juli 2025

Dosen Pembimbing

Dr. Imam Kambali

NIP. 198005052002121005

DESAIN DAN IMPLEMENTASI SISTEM KONTROL REDUNDANSI PADA PENDINGIN TARGET CAIR UNTUK PRODUKSI RADIOISOTOP BERBASIS SIKLOTRON 30 MEV

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A REDUNDANT CONTROL SYSTEM FOR LIQUID TARGET COOLING IN 30 MEV CYCLOTRON-BASED RADIOISOTOPE PRODUCTION

Muhammad Rizqy Darmawan¹

¹Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia - Jl. Babarsari Kotak POB 6101/YKKB, Ngentak, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

*E-mail korespondensi: rizqy161616@gmail.com

ABSTRAK

DESAIN DAN IMPLEMENTASI SISTEM KONTROL REDUNDANSI PADA PENDINGIN TARGET CAIR UNTUK PRODUKSI RADIOISOTOP BERBASIS SIKLOTRON 30 MEV. Kita dalam kehidupan sehari-hari hidup berdampingan dengan radiasi. Radiasi memiliki sifat bisa menembus suatu bahan tergantung pada tingkat energinya. Salah satu pengaplikasiannya adalah pada Medis. I-131 yang merupakan Sumber Radiasi Cair dimasukkan ke dalam tubuh pasien dengan tujuan dapat menembus tubuh pasien kemudian dapat dikonversi menjadi citra oleh Kamera Gamma. I-131 yang berkualitas berasal dari tempat produksi yang sistem kontrolnya dapat mengkondisikan proses produksi secara stabil. Hal ini dikarenakan jika terjadi kegagalan mesin berakibat pada kegagalan proses produksi karena proses produksi ini termasuk Proses Irreversible / tidak bisa diulangi. Maka dari itu dibutuhkan sistem kontrol yang dapat menjaga proses produksi radioisotop berjalan secara stabil. Dalam Penelitian ini dilakukan perancangan sistem kontrol redundansi kontroler sehingga proses produksi bisa dialihkan ke kontroler cadangan untuk melanjutkan produksi. Mengingat karena kontroler sebagai otak utama penggerak produksi. Dalam penelitian ini digunakan Arduino Mega 2560 sebagai kontroler, LabView sebagai Selector dan Penampil Suhu, Relay sebagai Switching, Modul W5500 sebagai Modul Komunikasi TCP IP dan TCP IP sebagai komunikasi yang dipilih.

Kata kunci: Siklotron, Sistem Target Cair, Redundansi, Arduino, LabView

ABSTRACT

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A REDUNDANT CONTROL SYSTEM FOR LIQUID TARGET COOLING IN 30 MEV CYCLOTRON-BASED RADIOISOTOPE PRODUCTION We in our daily lives around with radiation. Radiation has the ability to penetrate materials depending on its energy level. One of its most prominent applications is in the medical field. Iodine-131 (I-131), a liquid radioactive source, is administered into a patient's body with the purpose of penetrating biological tissues and subsequently being converted into medical images using a gamma camera. The quality of I-131 depends heavily on a stable and controlled production process. This is crucial because any failure in the production system may result in a complete process failure, as the production of radioisotopes is classified as an irreversible process, meaning it cannot be repeated once interrupted. Therefore, a control system is required that can ensure the stability and continuity of the radioisotope production process. In this study, a redundant controller-based control system is designed and implemented to allow the production process to be transferred to a backup controller in the event of a failure in the main controller. This approach is essential, as the controller functions as the central processing unit that drives the production system. The system is developed using an Arduino Mega 2560 as the controller, LabVIEW as the selector and temperature monitoring interface, relay modules for hardware-level switching, and the W5500 module for communication over TCP/IP, which is used as the primary communication protocol.

Keywords: Cyclotron, Liquid Target System, Redundancy, Arduino, LabView

PENDAHULUAN

Kita dalam kehidupan sehari-hari hidup berdampingan dengan radiasi. Radiasi Kosmik, dan Unsur Radioaktif merupakan contoh radiasi yang berada di sekitar kita. Radiasi memiliki sifat bisa menembus suatu bahan tergantung pada tingkat energinya. Salah satu pengaplikasiannya adalah pada Medis. I-131 yang merupakan Sumber Radiasi Cair dimasukkan ke dalam tubuh pasien dengan tujuan dapat menembus tubuh pasien kemudian dapat dikonversi menjadi citra oleh Kamera Gamma. I-131 yang berkualitas berasal dari tempat produksi yang sistem kontrolnya dapat mengkondisikan proses produksi secara stabil. Hal ini dikarenakan jika terjadi kegagalan mesin berakibat pada kegagalan proses produksi karena proses produksi ini termasuk Proses *Irreversible* / tidak bisa diulangi. Maka dari itu dibutuhkan sistem kontrol yang dapat menjaga proses produksi radioisotop berjalan secara stabil. Dalam Penelitian ini dilakukan perancangan sistem kontrol redundansi untuk kontroler sebagai otak utama penggerak produksi. Sehingga ketika terjadi kegagalan proses produksi masih bisa berjalan secara stabil. Hal ini dikarenakan dilakukan duplikat pada kontroler. Dalam penelitian ini dipilih kontroler yang memiliki spesifikasi tinggi dikelasnya Arduino yaitu Arduino Mega 2560. Spesifikasi ini berdampak pada kecepatan pemrosesan data. Sebagai *selector* penggunaan kontroler digunakan LabView yang mudah diprogram karena menggunakan *Block Diagram*. Karena digunakan hanya satu sensor maka digunakan sistem *switching* menggunakan relay untuk mengubah koneksi dari Arduino Utama ke Cadangan. Switching ini dilakukan di *input* dan *output* untuk menghindari tabrakan sinyal pada dua Arduino yang digunakan. Untuk menjembatani Arduino dan LabView untuk berkomunikasi dalam penelitian ini digunakan komunikasi TCP IP yang mudah untuk dikonfigurasi.

Gambar 1. Cyclotron

Siklotron adalah sejenis akselerator partikel yang secara terus-menerus menggerakkan proton, yaitu partikel bermuatan, dalam lintasan melingkar. Proton-proton ini kemudian digunakan untuk membombardir isotop stabil, yang pada awalnya bersifat non-radioaktif, guna menghasilkan radioisotop medis. Ketika isotop stabil terkena berkas proton, terjadi reaksi nuklir yang menyebabkan perubahan pada inti atomnya, sehingga terbentuk isotop radioaktif. [1] Dalam penembakan partikel ke sebuah target digunakan Sistem Target yang difungsikan sebagai tempat terjadinya interaksi antara partikel dan target. Dalam penelitian ini digunakan Target Cair. Dalam Sistem Target Cair terdapat sistem pendingin untuk mentransfer panas melalui penyerap panas dimana berupa Gas Helium dan Air. Aliran Gas Helium dan Air ini diatur sedemikian rupa sehingga suhu yang diinginkan bisa tercapai. Pendinginan ini memiliki dua tujuan yaitu untuk mencegah Sistem Target Cair Meleleh dan mencegah Target Cair tidak menguap karena suhu tinggi karena ditembak oleh partikel.

Untuk menjaga sistem pendinginan tetap stabil maka dibutuhkan sistem yang dapat meminimalisir kegagalan. Sistem tersebut adalah Redundansi. Redundansi adalah konsep menduplikat suatu alat sehingga ketika terjadi kegagalan dalam suatu proses maka proses tidak akan berhenti karena alat akan berpindah dari alat utama ke alat cadangan. Terdapat tiga proses yang cocok untuk aplikasi Sistem Kontrol Redundansi yaitu pada Proses Berkelanjutan atau proses yang tidak bisa terputus ditengah-tengah karena tahapannya bisa terlewat, Proses *Irreversible* atau proses yang tidak bisa diberhentikan karena jika berhenti ditengah-tengah proses akan gagal / tidak bisa diulang kembali, dan Proses yang waktu mulainya panjang.[2] Karena Redundansi dilakukan dengan menduplikat maka dibutuhkan dua alat untuk melakukan proses secara redundansi yaitu untuk utama dan cadangan sehingga membutuhkan biaya lebih besar. Dalam Siklotron ini merupakan Proses Irreversibel dimana proses yang tidak bisa diulangi.

Selain dari sisi sistem, pemilihan kontroler yang sesuai kebutuhan juga merupakan faktor penting dalam menjaga kestabilan pendinginan. Kontroler yang paling unggul di Arduino adalah Arduino Mega 2560 yang merupakan papan sirkuit dengan chip mikrokontroler Atmega2560 dan memiliki jumlah pin paling banyak diantara semua jenis Arduino lainnya. Dengan banyaknya pin yang tersedia, Arduino ini cocok untuk digunakan dalam proyek yang menggunakan input output. Arduino ini memiliki 54 Pin Input Output Digital, 15 Pin PWM, dan 16 Pin Input Analog. Selain dari Input Outputnya dari segi penyimpanan Arduino Mega ini memiliki memori flash yang besar yaitu 256 KB, SRAM 8KB, dan EEPROM 4KB. [3]

Gambar 2. Relay

Untuk mendukung sistem redundansi pada Arduino Mega 2560 dibutuhkan komponen tambahan bernama Relay. Relay adalah sebuah komponen elektronika yang berbentuk sakelar yang dioperasikan dengan listrik, dilengkapi 2 bagian diantaranya elektromagnet (*Coil*) dan mekanikal (*Switch*). [4] Secara konsep Relay akan menyambungkan NO ketika relay dialiri listrik. Hal ini dikarenakan ketika relay dialiri listrik maka akan terjadi medan magnet dan menarik tuas armature sehingga NO akan menyambung ke COM.

Dalam Pemilihan Arduino yang digunakan dalam sistem redundansi diperlukan pengambil keputusan diluar dua Arduino yang digunakan. Pengambilan keputusan penggunaan Arduino dilakukan oleh sebuah perangkat lunak pemrograman grafis yang dikembangkan oleh National Instruments (NI) untuk keperluan akuisisi data, pengolahan sinyal, otomatisasi, serta pemantauan sistem secara real-time yaitu LabVIEW (*Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench*). [5] Window dalam LabView dibagi menjadi dua yaitu Front Panel dan Block Diagram. Front Panel memiliki fungsi sebagai antarmuka. [6] Sedangkan untuk Block Diagram memiliki fungsi sebagai tempat memprogram block diagram. [7] Karena LabView diprogram menggunakan Block Diagram sehingga terkesan lebih mudah untuk diprogram.

Arduino Mega 2560 diprogram menggunakan bahasa C++ dan LabView diprogram dengan menggunakan Block Diagram, karena perbedaan program tersebut dibutuhkan komunikasi TCP/IP dimana merupakan standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu perangkat ke perangkat lain di dalam jaringan Internet. [8] Secara Konsep TCP/IP adalah komunikasi yang dilakukan oleh dua peran yaitu Client dan Server. Client memiliki peran sebagai pengirim data sedangkan Server adalah penerima data. [9] Keduanya berkomunikasi dengan identitas masing-masing yang disebut IP. Komunikasi ini sangat mudah dikonfigurasi dan mendukung banyak perangkat, tetapi dibalik itu komunikasi ini sangat mudah diretas. [10]

Dalam penelitian ini diambil fokus untuk merancang Sistem Kontrol Redundansi menggunakan Arduino dan LabView yang digambarkan dalam bentuk alur program sesuai dengan diharapkan. Tujuan dari perancangan ini adalah untuk tetap menjaga proses Produksi Radioisotop Berbasis Siklotron 30 MeV tetap berjalan. Sehingga proses Produksi Radioisotop bisa lebih efisien karena kegagalan bisa diatasi.

METODOLOGI

Penelitian Desain dan Implementasi Sistem Kontrol Redundansi pada Pendingin Target Cair untuk Produksi Radioisotop Berbasis Siklotron 30 MeV adalah penelitian kualitatif deskriptif yang memiliki tujuan untuk membuat sistem kontrol dengan konsep redundansi pada Pendingin Target Cair untuk Produksi Radioisotop Berbasis Siklotron 30 MeV. Sistem Kontrol dengan konsep ini digunakan sebagai solusi ketika kontroler utama mengalami masalah maka kontrol bisa langsung berpindah ke kontroler cadangan sehingga proses penembakan target bisa terus berjalan. Data yang disajikan dalam penelitian ini berupa Skema *Hardware* dan Skema Program dari Arduino dan LabView. Untuk runtutan langkah penelitian ini dipaparkan dalam **Gambar 3.** Diagram Alir Penelitian.

Gambar 3. Diagram Alir Penelitian

Langkah awal yang dilakukan dalam penelitian ini adalah merancang konsep awal yang didasarkan pada studi pustaka. Konsep awal disusun dengan beberapa poin utama yaitu Skema Program secara keseluruhan, Software, dan Library serta Komunikasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Skema Program secara keseluruhan disusun dengan beberapa *logic* yang mengatur kondisi sesuai kebutuhan. *Logic* kemudian dipisahkan menurut penempatan, akan ditempatkan di Program Arduino atau LabView. Kemudian disiapkan *Library* yang dibutuhkan untuk mempersingkat program yang dibuat. Dalam penelitian ini digunakan Komunikasi TCP IP yang berfungsi untuk menjembatani pengiriman data antara Arduino dan LabView.

Setelah perancangan konsep awal selesai, dilakukan penyiapan alat dan bahan yang dibutuhkan. Alat dan Bahan yang digunakan dalam penelitian ini mayoritas berupa komponen-komponen yang terdiri dari dua buah Arduino Mega 2560 sebagai Kontroler, Relay 2 Channel yang digunakan sebagai Switching Input dan Output Arduino 1 dan 2, Sensor Suhu DS18B20 sebagai Pengonversi Sinyal Suhu ke Sinyal Elektrik, Modul W5500 sebagai Modul Tambahan Arduino agar bisa Berkomunikasi TCP IP, Splitter sebagai Penghubung 2 Kabel RJ45 dari Arduino 1 dan 2 ke Laptop dengan Komunikasi TCP IP, Kabel RJ45 sebagai Perantara Pengiriman Data dengan Komunikasi TCP IP dan Kabel AWG22 sebagai Penghubung antar Komponen. Setelah dilakukan penyiapan alat dan bahan, kemudian dilakukan Perancangan Pengkabelan dan Program.

Perancangan Skema Pengkabelan dan Program dilakukan dengan dasar rancangan Konsep Awal yang sudah dibuat kemudian didetailkan. Setelah itu dilakukan realisasi pada hardware dan softwernya. Untuk menguji kesesuaian Hardware dan Program dengan Skema yang dibuat dilakukan Uji Coba. Jika terdapat tidak kesesuaian dengan Skema maka dilakukan Problem Solving dan disesuaikan hingga Sistem Kontrol bisa berjalan sesuai dengan Skema yang diinginkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian Desain dan Implementasi Sistem Kontrol Redundansi pada Pendingin Target Cair untuk Produksi Radioisotop Berbasis Siklotron 30 MeV memiliki tujuan untuk membuat sistem kontrol dengan konsep redundansi kontroler yaitu Arduino, dengan pemilihan kontroler yang normal dilakukan pada LabView berdasar pada alamat IP Arduino 1 dan 2. Secara Konsep Arduino 1 difungsikan sebagai kontroler utama dan Arduino 2 sebagai Arduino Cadangan. Penyeleksian ini dilakukan di LabView berdasar pada alamat IP Arduino. Arduino 1 diberikan alamat 192.168.1.3 dan Arduino 2 diberikan alamat 192.168.1.4. Dalam Sistem ini Kontroler Utama akan diutamakan daripada Kontroler Cadangan. Penyeleksian ini didasarkan pada pembacaan Tegangan 5V di masing-masing Arduino kemudian dikirim ke LabView jika 5V maka akan dikirim data 1 dan jika 0V maka akan dikirim data 0. Tegangan ini mengindikasikan Arduino Hidup atau Mati. Jika Mati maka diindikasikan Tidak Normal / Gagal.

Gambar 4. Skema Hardware

Pengkabelan ini diawali dari Sensor Suhu DS18B20 yang memiliki 3 kaki yaitu 2 sebagai Power 5V dan 1 untuk Data. Kaki data sensor dihubungkan ke COM Relay. Kemudian pada Relay 2 Channel terdapat 10 kaki dimana 2 sebagai Power 5V, 6 sebagai 2 buah Sistem Switching (NO, NC, COM), dan 2 untuk Kaki Data yang dihubungkan hanya ke Arduino 1 sebagai Arduino Utama. Relay 2 Channel ini dimanfaatkan untuk dua Switching yaitu Channel 1 untuk Input dan Channel 2 untuk Output. Data Relay Input dihubungkan ke kaki D49 dan untuk Relay Output dihubungkan ke kaki D25. Penggunaan Relay ini memiliki fungsi untuk mencegah sinyal tabrakan. Switching memanfaatkan 3 pin kaki relay yaitu NO dihubungkan ke Arduino 1, NO dihubungkan ke Arduino 2 dan COM ke Sensor / Aktuator yang digunakan. Untuk NO dihubungkan ke kaki D4 Arduino 1 dan untuk NC dihubungkan ke D4 Arduino 2.

Setelah itu pada kedua Kontroler yaitu Arduino 1 dan 2, dihubungkan kaki 5V ke D26 sebagai indikator Arduino ini normal / tidak gagal. Sebagai Modul Tambahan agar Arduino bisa berkomunikasi secara TCP IP digunakan Modul W5500. Jumlah modul yang digunakan adalah 2 karena dalam penelitian ini digunakan 2 Arduino. Modul W5500 memiliki 7 kaki dengan rincian 2 kaki sebagai Power 5V, kaki RST dihubungkan ke RST Arduino, MISO dihubungkan ke MISO Arduino (D50), MOSI dihubungkan ke MOSI Arduino (D51), SCS dihubungkan ke SCS Arduino (D10), dan SCLK dihubungkan ke SCLK Arduino (D52).

Setelah itu untuk melakukan komunikasi secara TCP IP digunakan Kabel RJ45 yang dihubungkan dari 2 Modul W500 ke Splitter. Dalam kondisi ini dibutuhkan splitter karena untuk mengirim data dari beberapa input ke satu output agar tidak tabrakan maka dibutuhkan pengatur komunikasinya. Pengatur Komunikasi tersebut adalah Splitter. Kemudian dihubungkan Kabel RJ45 dari Splitter ke Laptop. Untuk menjalankan komunikasi yang tidak saling tabrakan dibuat alamat dari 3 perangkat yaitu Arduino 1, Arduino 2 dan Laptop yang berbeda. Arduino 1 diinisiasikan dengan alamat 192.168.1.3, Arduino 2 diinisiasikan dengan alamat 192.168.1.4 dan Laptop diinisiasikan dengan alamat 192.168.1.2. Penentuan alamat ini didasarkan pada alamat Splitter yang digunakan yaitu 192.168.1.64. Maka alamat yang berkomunikasi ke splitter harus menyesuaikan alamat tersebut, dimana yang dibedakan adalah angka titik terakhir bisa diubah dari 2-255 kecuali 64 karena sudah digunakan untuk splitternya sendiri.

Gambar 5. Skema Program

Secara Konsep Alur Program keseluruhan dari Penelitian ini tergambar pada Diagram Alir Program diatas. Alur Program disini melibatkan dua pemrograman yaitu menggunakan bahasa C++ dengan software Arduino IDE dan Block Diagram dengan software LabView. Pada Diagram Alir Program diatas digunakan 2 warna yaitu hijau dan oranye. Ini untuk membedakan logic yang diprogram pada Arduino dengan warna hijau dan diprogram pada LabView dengan warna oranye. Untuk lebih detail tentang alur program, dijelaskan lebih detail pada paragraf selanjutnya yang didasarkan pada programnya.

<pre> // Define Libraries // Sensor //Temperature Sensor #include <OneWire.h> #include <DallasTemperature.h> //Ethernet #include <SPI.h> #include <Ethernet2.h> //Ethernet.h jika W5100 // Define Pin Arduino Mega // Sensor //Temperature Sensor H20 (Sebelum) const int oneWireBus = 4; OneWire oneWire(oneWireBus); DallasTemperature sensors(&oneWire); // Relay const int Relay_Input = 49; const int Relay_Output = 25; // Indikator const int Indikator = 26; </pre>	<pre> // Define Variables // Sensor //Temperature Sensor H20 (Sebelum) float Nilai_T_H20_Sebelum; // Relay int Nilai_Relay_Input; int Nilai_Relay_Output; // Indikator int Nilai_Indikator; // Delay int Delay_Suhu = 100; // Ethernet byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED }; IPAddress ip(192,168,1,4); //dan 192.168.1.4 IPAddress gateway(192, 168, 1, 64); IPAddress subnet(255, 255, 255, 0); EthernetServer server(3); void setup() { </pre>
--	---

Gambar 6. Alur Program LabView Keseluruhan No Error

Alur Program Block Diagram pada LabView secara konsep digunakan untuk pemilihan Arduino yang normal / tidak gagal dan melakukan penampilan data suhu yang didapat dari Arduino. Dalam Block Diagram ini terdapat satu while loop sebagai loop utama. Dimana didalamnya terdapat dua sub loop yaitu For Loop dan Case Structure. Dalam For Loop terdapat program yang digunakan untuk menyeleksi Arduino yang digunakan. Dalam Case Structure terdapat terdapat program yang digunakan untuk menyeleksi terdapat kejadian error atau tidak.

Gambar 7. Alur Program LabView Keseluruhan Error

Gambar 8. Kondisi 192.168.1.3 Diloskan

Gambar 9. Kondisi 192.168.1.4 Diloloskan

Gambar 10. Kondisi 0.0.0.0 Error

Dalam Sub Loop pertama yaitu For Loop dilakukan konfigurasi 2 alamat arduino yaitu Arduino Utama (192.168.1.3) dan Arduino Cadangan (192.168.1.4). Setelah itu dilakukan pembacaan nilai variabel v (indikator) yang dikirim oleh Arduino sebagai penanda Arduino Normal atau Tidak Normal. Pembacaan ini dilakukan dalam satu kali *looping*. Jika nilai string 1 yang dikirim, maka nilai akan diubah menjadi true untuk data boolean, sedangkan jika nilai string 0 yang dikirim, maka nilai akan diubah menjadi false untuk data boolean. Untuk melakukan pemilihan alamat digunakan Case Structure dimana penentunya berdasar pada data boolean sebelumnya. Case Structure pertama digunakan untuk Boolean Arduino Utama. Karena diutamakan Arduino Utama maka pada kondisi Case Structure True, yang diloloskan berupa alamat 192.168.1.3. Kemudian jika kondisi false maka ditambahkan Case Structure kembali didalamnya untuk boolean Arduino Cadangan. Jika boolean Arduino Cadang True maka akan meloloskan alamat 192.168.1.4. Sedangkan jika sebaliknya maka akan meloloskan alamat 0.0.0.0 sebagai tanda error. Untuk Lebih jelasnya pengkondisiannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Kondisi Pemilihan Alamat

Arduino Utama (1)	Arduino Cadangan (2)	Alamat Digunakan
1	1	192.168.1.3
1	0	192.168.1.3
0	1	192.168.1.4
0	0	0.0.0.0 (Error)

Selanjutnya dalam Sub Loop kedua yaitu Case Structure dilakukan pemilihan kondisi berdasar pada kondisi Error. Jika No Error maka akan menjalankan While Loop didalamnya secara terus menerus dimana dalam penelitian ini difungsikan untuk menampilkan data sensor suhu yang dikirim dari Arduino. Ketika terjadi Error secara tiba-tiba maka dilakukan penghentian While Loop dan beralih ke kondisi luarnya yaitu Error. Untuk tetap menjalankan Loop ketika Error maka pada Kondisi Error dilakukan penghapusan Error menggunakan Clear Error sehingga loop tidak akan berhenti kecuali dilakukan penghentian menggunakan button stop pada While Loop Terluar.

Dari Penelitian ini berhasil dibuat Sistem Kontrol untuk pemilihan Arduino yang normal secara otomatis tanpa memberhentikan proses menggunakan LabView. Jika terjadi kegagalan juga secara otomatis akan restart dan memilih Arduino yang Normal. Normal / Tidak Normal sebuah Arduino didasarkan pada Power 5V, jika terdapat 5V maka Arduino Menyala dan jika 0V maka Arduino Mati / Gagal.

KESIMPULAN

Dari Penelitian Penelitian Desain dan Implementasi Sistem Kontrol Redundansi pada Pendingin Target Cair untuk Produksi Radioisotop Berbasis Siklotron 30 MeV berhasil dibuat Sistem Kontrol untuk pemilihan Arduino yang normal secara otomatis tanpa memberhentikan proses menggunakan LabView. Dalam Penelitian ini digunakan 2 Arduino yang difungsikan sebagai Kontroler Utama dengan Alamat 192.168.1.3 dan Kontroler Cadangan dengan alamat 192.168.1.4. Pemilihan Arduino didasarkan pada hidup atau matinya Arduino. Normal / Tidak Normal sebuah Arduino didasarkan pada Power 5V, jika terdapat 5V maka Arduino Menyala dan jika 0V maka Arduino Mati / Gagal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih penulis ditujukan pada orang tua penulis yang menyediakan fasilitas yang mendukung penulisan karya ini. Selain itu juga terimakasih ditujukan kepada Politeknik Teknologi Nuklir yang mendukung penyediaan bimbingan melalui dosen untuk penyempurnaan karya ini sehingga penulis bisa menyelesaikannya sesuai standar-standar karya ilmiah. Terakhir terimakasih ditujukan kepada Dosen Pembimbing Bapak Imam Kambali yang sudah mengoreksi dan memberi saran-saran yang dapat menyempurnakan karya ini sehingga bisa menjadi karya yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] IAEA. (2021). *Alternative Radionuclide Production with a Cyclotron*, 1-84.
- [2] Niazi, M. A. (2020). *What is Redundancy in Control Systems ?* [WWW Document], n.d. . Control.com. URL <https://control.com/technical-articles/what-is-redundancy-in-control-systems/> (accessed 7.14.25).
- [3] Prasetyo, E.A. (2023). *Penjelasan tentang Arduino Mega* [WWW Document], n.d. . Arduino.biz.id. URL <https://www.arduino.biz.id/2023/01/penjelasan-tentang-arduino-mega-2560.html/> (accessed 7.14.25).
- [4] Misel. (2025). *Apa itu Relay? Berikut Pengertian, Jenis, dan Fungsi Relay! Yuk Simak* [WWW Document], n.d. . Misel. <https://misel.co.id/apa-itu-relay-berikut-pengertian-jenis-dan-fungsi-relay-yuk-simak/> (accessed 7.24.24).
- [5] National Instrument. (2021). *What Is NI LabView ?* [WWW Document], n.d. ni.com . URL <https://www.ni.com/en/shop/labview.html?srsId=AfmBOopsDtcB9-mKIsxV06qu2Qv1csVtgHfkSl-7W1JBH8NkUjiSF1Nq> (accessed 7.24.24).
- [6] National Instrument. (2025). *LabVIEW Front Panel Explained* Retrieved from https://www.ni.com/en/support/documentation/supplemental/08/labview-front-panel-explained.html?srsId=AfmBOoqSQD1u2RTfPrez1VTIt47QipilPuFem6tFRo355Yj1O_N8q9_1 (accessed 7.24.24).
- [7] National Instrument. (2024). *LabVIEW Block Diagram Explained* Retrieved from https://www.ni.com/en/support/documentation/supplemental/08/labview-block-diagram-explained.html?srsId=AfmBOoo_qnV3UMACL65w6QWZITQp448poaEHPmJWhvYpjbPiPDJU-ILe (accessed 7.24.24).
- [8] Informatics Engineering. (2021). *TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)* Retrieved from <https://online.binus.ac.id/: https://online.binus.ac.id/2021/09/24/tcp-ip-transmission-control-protocol-internet-protocol/#:~:text=TCP%2FIP%20adalah%20standar%20komunikasi,lain%20di%20dalam%20jaringan%20In> ternet. (accessed 7.24.24).
- [9] Yazar, K. (2024). *What is TCP/IP?* Retrieved from <https://www.techtarget.com/: https://www.techtarget.com/searchnetworking/definition/TCP-IP> (accessed 7.24.24).
- [10] Meilinaeka. (2023). *LabVIEW Block Diagram Explained Pengertian, Sejarah, Kelebihan dan Kekurangan Protokol TCP/IP* Retrieved from <https://it.telkomuniversity.ac.id/: https://it.telkomuniversity.ac.id/pengertian-sejarah-kelebihan-dan-kekurangan-protokol-tcp-ip/> (accessed 7.24.24).